

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 53–54

COVID-19, LONG COVID A AUTOIMUNITA COVID-19, LONG COVID AND AUTOIMMUNITY

Ľubomíra Romanová

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Fakultná nemocnica J.A.Reimana, Prešov

romanova@fnspresov.sk

SÚHRN

Long COVID syndróm zahŕňa syndrómy a chronické následky po COVID-19 po 5. týždni od akútneho ochorenia, ktoré nie sú vysvetlené iným ochorením. (WHO definícia).

Long COVID je pravdepodobne spôsobený dlhodobým poškodením tkaniva vírusom a pokračujúcim zápalom. Patofyziológia long COVID sa opiera o vírusovú perzistenciu v tkanivách, imunitnú dysreguláciu. Jeden z najdôležitejších patomechanizmov je autoimunita. Pri jej rozvoji sa uplatňujú: 1. MCAS - *Idiopathic Mast Cell Activation Syndrome*. Syndróm aktivácie žírnych buniek a ich degranulácie je potenciálne život ohrozujúca hyperzápalová komplikácia, ktorá sa vyskytuje 2-6 týždňov po primárnej infekcii SARS-CoV-2. 2. *Hyperferitin syndróm* je syndróm aktivácie makrofágov a neutrofilov. Zvýšené hladiny feritínu u pacientov s COVID-19 sú zohľadňované ako zápalový ale aj prognostický marker. Hladiny feritínu u tých, ktorí neprežili ochorenie, boli oveľa vyššie ako u tých, ktorí prežili. 3. *Vrodená imunita a adaptívna imunita*. 4. *Cytokínová búrka* je imunitná reakcia, pri ktorej organizmus uvoľňuje do krvi príliš veľa a príliš rýchlo cytokíny. Cytokínová búrka vedie k multiorgánovému postihnutiu. Poškodenie orgánov je spôsobené nekontrolovanou imunitnou odpoveďou s nadmernou produkciou cytokínov a aktiváciou imunitných buniek vedúcej aj k produkcii autoprotilátok.

5. *Molekulárne mimikry* je najdôležitejší mechanizmus autoimunity. Molekulárne mimikry na základe podobnosti antigénov medzi cudzími (vírusovými) a vlastnými peptidmi podporuje aktiváciu autoreaktívnych T alebo B buniek. Lymfocyty hostiteľa sa viažu na konkrétne miesto antigénov - epitop. Výsledkom je produkcia protilátok proti tkanivu hostiteľa. Kumulatívne dôkazy naznačujú, že SARS-CoV-2 môže vyvolať hyperstimuláciu imunitného systému, čo vedie k syntéze autoprotilátok a autoimunity. Hlavnými prejavmi sú vaskulitída, reumatoidná artritída, systémová skleróza, Crohnova choroba a sarkoidóza, imunitná trombocytopenická purpura.

Kľúčové slová: COVID-19; long COVID; autoimunita; molekulárne mimikry

ABSTRACT

Long COVID syndrome includes syndromes and chronic sequelae after COVID-19 after 5 weeks from the acute illness that are not explained by another illness. (WHO definition).

Long COVID is likely caused by long-term tissue damage from the virus and ongoing inflammation. Pathophysiology of long COVID is based on viral persistence in tissues, immune dysregulation. One of the most important pathomechanism is autoimmunity. In its development,

the following apply: 1. MCAS - Idiopathic Mast Cell Activation Syndrome. Mast cell activation and degranulation syndrome is a potentially life-threatening hyperinflammatory complication that occurs 2-6 weeks after primary infection with SARS-CoV-2. 2. Hyperferritin syndrome is a syndrome of activation of macrophages and neutrophils. Elevated ferritin levels in patients with COVID-19 are taken into account as an inflammatory but also a prognostic marker. Ferritin levels in non-survivors were much higher than in survivors. 3. Innate immunity and adaptive immunity. 4. Cytokine storm is an immune reaction in which the body releases too many cytokines into the blood too quickly. Cytokine storm leads to multiorgan involvement. Organ damage is caused by an uncontrolled immune response with excessive production of cytokines and activation of immune cells leading to the production of autoantibodies. 5. Molecular mimicry is the most important mechanism of autoimmunity. Molecular mimicry based on antigenic similarity between foreign (viral) and self peptides promotes the activation of autoreactive T or B

cells. The host's lymphocytes bind to a specific site of antigens - an epitope. This results in the production of antibodies against the host's tissue. Cumulative evidence suggests that SARS-CoV-2 can induce hyperstimulation of the immune system, leading to autoantibody synthesis and autoimmunity. The main manifestations are vasculitis, rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, Crohn's disease and sarcoidosis, immune thrombocytopenic purpura.

Key words: COVID-19; long COVID; autoimmunity; molecular mimicry

REFERENCES

1. Davis HE, McCorkell L, Vogel JM, Topol EJ. (2021) Long COVID: major findings, mechanism and recommendations. *Nat Rev Microbiol.* 2023 Mar;21(3):133-146.
2. Shoenfeld Y, Dotan A. Autoimmunity, COVID-19, Post-COVID19 syndrome and COVID-19 vaccination ; Elsevier, 1st Edition, Volume 1 - December 3, 2023 ; ISBN 978-0-443-18566-3